

संसदीय शासन प्रणाली का ब्रिटेन व भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. आरती मिश्रा¹ & डॉ. खेमराज चंद्राकर²

शोध सार : आज की दुनिया में, संसदीय शासन प्रणाली कई नए आयामों का सामना कर रही है। इनमें से कुछ बदलाव वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति और सामाजिक मूल्यों में बदलाव जैसे व्यापक रुझानों से प्रेरित हैं, जबकि अन्य विशिष्ट देशों या क्षेत्रों के लिए अद्वितीय हैं। ब्रिटेन और भारत में संसदीय शासन प्रणाली समान सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी हैं। इन अंतरों को समझना दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान कर सकता है। संसदीय शासन प्रणाली एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका (सरकार) विधायिका (संसद) के प्रति जवाबदेह होती है। यह प्रणाली दुनिया भर के कई देशों में अपनाई जाती है, जिनमें ब्रिटेन और भारत भी शामिल हैं। हालांकि, दोनों देशों में संसदीय शासन प्रणाली कुछ महत्वपूर्ण अंतरों के साथ लागू की जाती है।

शब्द बीज : संसदीय प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजशाही, गणतंत्र, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, द्विसदनीय, एकात्मक, संघीय, राजनीतिक दल, चुनाव प्रणाली, प्रथम-पास्ट-द-पोस्ट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, संसदीय सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, जवाबदेही, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्थिरता,

प्रस्तावना

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् यूरोपीय और उत्तरी-अमेरिकी लोकतांत्रिक देशों से ही आधुनिक सरकारों का लोकतांत्रिक स्वरूप अस्तित्व में आया। इंग्लैण्ड की रक्तहीन क्रांति (सन् 1688), अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन (सन् 1776) तथा फ्रांसीसी क्रांति (सन् 1789) ने भी लोकतंत्र के अर्थ को विस्तारित करने में एक अहम भूमिका का निर्वहन किया। ब्रिटेन में यह लोकतांत्रिक परिवर्तन अनेक चरणों में संपन्न हुआ। इनमें 'महान् अधिकार-पत्र' या मैग्ना कार्टा (सन् 1215), अधिकार-याचिका (सन् 1628), गौरवमय क्रांति (सन् 1688) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संयुक्त राज्य अमरीका का निर्माण भी अमरीकी क्रांति का परिणाम है। जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक कराधान के विरुद्ध क्रांति की गयी, परिणामस्वरूप सन् 1776 में स्वाधीनता की घोषणा हुई। सन् 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने न सिर्फ प्राचीन शासन प्रणाली को समाप्त किया वरन् स्वतंत्रता, समानता, बन्धुत्व के आदर्शों के आधार पर एक नयी व्यवस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत से बीसवीं सदी तक लोकतंत्र के स्वरूप में परिवर्तन आया। लोकतांत्रिक पद्धति शासन व्यवस्था के साथ-साथ एक जीवन पद्धति बन गयी है। समय के साथ-साथ लोकतंत्र की विकास यात्रा में भी परिवर्तन आया है। इसी परिवर्तन के साथ आधारभूत मानवीय मूल्य लोकतांत्रिक सरकारों के स्वरूप तथा विचारों में समाहित हुए, अर्थात् लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता के हित को सर्वोपरि माना गया। ब्रिटेन ने भी अपनी शासन प्रणाली की शुरुआत राजतंत्र से की। ब्रिटिश शासन प्रणाली में समय के साथ अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से अधिकतर परम्परागत रीति-रिवाजों से प्रभावित थे। ब्रिटिश राजनीतिक परम्परा की मुख्य विशेषता प्रजातांत्रिक एवं प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली है। निरंकुश राजतंत्र से प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना इसका उदाहरण है। यूरोप में यहीं से प्रजातंत्र की भावना का संचार हुआ। सम्राट जॉन द्वारा लागू सन् 1215 का का मैग्नाकार्टा अधिनियम जो कि नागरिकों के अधिकारों से संबंधित था, लोकतंत्रीय मूल्यों की शुरुआत है।¹

इस दृष्टि से यूरोप को प्रजातंत्र का अग्रदूत कहा जा सकता है। सन् 1688 में निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध रक्तहीन क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया, कि देश की वास्तविक शासक संसद है। परिणामस्वरूप 'संसद की सर्वोच्चता' का ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम विकास हुआ। इसका अर्थ है

¹ सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग

² सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय डॉ. वामन वासुदेव पाटणकर ग्लूस् पीजी कॉलेज दुर्ग

कि देश की सर्वोच्च सत्ता संसद में निहित है। संसद को कोई भी कानून बनाने व हटाने का असीमित अधिकार है। यहाँ शासन-व्यवस्था का मूल आधार संसद की इच्छा है। वर्तमान में इंग्लैण्ड की शासन-व्यवस्था संसदीय शासन-व्यवस्था का आदर्श उदाहरण है। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुकरण करती है। साथ ही, ब्रिटेन में डायसी द्वारा प्रतिपादित 'विधि का शासन' को भी भारतीय लोकतंत्र ने अपनाया है।

ब्रिटेन एवं भारतीय संसदीय प्रजातंत्रिक शासन प्रणाली

ब्रिटिश शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक व्यवस्था से विकसित हुई है। शासन की संस्थाओं और व्यवहार में राजतंत्र और अभिजाततंत्र के कुछ तत्व वर्तमान में भी उपस्थित हैं परन्तु इनका महत्व केवल औपचारिक ही रह गया है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का मूल स्त्रोत परम्पराओं के अनुसरण द्वारा ब्रिटिश शासन प्रणाली संचालित होती रही है।

चित्र 1

उपरोक्त चित्र 1 से स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था को कार्यात्मक दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के रूप में संसद कार्यरत है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय संसद द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। न्यायालय संसद के निर्णयों का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के रूप में सम्राट तथा सर्वोच्च न्यायालय कार्यरत है। संसदीय शासन प्रणाली के अन्तर्गत ब्रिटेन के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि कार्यपालिका दो भागों में विभक्त है- औपचारिक तथा वास्तविक। ब्रिटिश सम्राट, जिसमें शासन की महत्वपूर्ण शक्तियाँ औपचारिक रूप में निहित है। वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल में समाहित है। सैद्धान्तिक दृष्टि से राजमुकुट, कॉमन्स सभा, लार्ड सभा, से मिलकर संसद का निर्माण होता है। वही भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के स्वरूप की बात करे तो भारत एक प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है। जनसाधारण की सत्ता को संविधान में प्रधानता दी गयी है। लोक प्रभुसत्ता के सिद्धान्त का पहला अर्थ यह है कि राज्य कार्य में अन्तिम सत्ता जन साधारण की संवैधानिक इच्छा पर निर्भर है। दूसरा समय-समय पर, निश्चित अवधि के उपरान्त चुनावों के द्वारा इस सत्ता का नवीनकरण होता है।¹²

भारतीय शासन व्यवस्था को कार्यात्मक दृष्टि से शासन के तीन अंगों में विभक्त किया गया है। व्यवस्थापिका के रूप में संसद, कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद् तथा न्यायपालिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय कार्यरत हैं।

संसदीय शासन प्रणाली का ब्रिटेन व भारतीय परिप्रेक्ष्य में तुलनात्मक अध्ययन

मानव सभ्यता के इतिहास में राज्यों ने अपनी सुविधानुसार शासन का संचालन किया। कई शासकों ने निरंकुशतावादी शासन अपनाया तथा जनता पर अत्याचार किए। इस अत्याचार के विरुद्ध जनता के विद्रोह किया जिसका परिणाम यह हुआ कि शासन के अनेक प्रकारों का जन्म हुआ। विश्व में कई देशों में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र का विस्तार होने लगा। लोकतंत्र में संसदीय शासन प्रणाली को उत्तम माना गया। वर्तमान में विश्व अधिकांश देशों में संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है और प्रत्येक राष्ट्र में इसका संचालन अलग-अलग आधार पर किया जाता है।

तालिका 1.2

क्र० सं०	आधार	ब्रिटेन	भारत
1-	संविधान एवं शासन प्रणाली	परम्परागत, विकास परिणाम, विधि का शासन, संसद की सर्वोच्चता, संसदीय पद्धति, एकात्मक शासन	लिखित, विस्तृत, कठोर एवं लचीला संविधान लोकतंत्रिक गणराज्य संसदीय पद्धति, संघात्मक शासन प्रणाली
2-	व्यवस्थापिका	द्विसदनीय लोकसदन, लार्ड सभा	द्विसदनीय लोकसभा, राज्यसभा
3-	कार्यपालिका	दोहरी कार्यपालिका, सम्राट का पद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल,	दोहरी कार्यपालिका राष्ट्रपति (औपचारिक प्रधान) प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमण्डल

4-	न्याय पालिका	न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं, जस्टिस ऑफ पीस कोर्ट व्यवस्था, परम्पराओं का महत्व	स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन
5-	विशिष्टता	संसद की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व	संघीय पद्धति\$ संसदीय शासन प्रणाली

संविधान एवं शासन प्रणाली

संविधान किसी देश की आकांक्षाओं एवं आदर्शों का प्रतिबिम्ब होता है, जिसके द्वारा किसी देश का स्वरूप निर्धारित होता है। ब्रिटेन में रूढ़िवादिता को ब्रिटिश राजनीतिक परम्परा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है साथ ही नवीन, आविष्कारो एवं राजनीतिक प्रयोगों को भी सदैव स्वीकार किया गया है। ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। संविधान रीति रिवाजों, परम्परागत व्यवहारों, पूर्व दृष्टान्तों पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान क्रमिक विकास का परिणाम है। अर्थात् संविधान परिस्थितियों एवं समय के साथ परिवर्तित हुआ है। संविधान का एकात्मक स्वरूप भी ब्रिटेन की परम्परा एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं का ही परिणाम है। ब्रिटिश संविधान के अनुसार समस्त शासन की शक्तियां केन्द्रीय सरकार में निहित है। ब्रिटेन के संविधान की आधारभूत विशेषता विधि का शासन है, अर्थात् कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान हैं, साथ ही सबसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक विशेषता संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना है।¹³

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान है। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ एक गणराज्य भी है। जिसका तात्पर्य है, भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत राजा न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान को संशोधन प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में विभक्त किया है कठोर तथा लचीला संविधान। कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून के अतिरिक्त जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसके विपरीत लचीला संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जाता है। ब्रिटेन के समान ही भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें सरकार, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इस शासन प्रणाली में संसद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में विधायिका की शक्ति संविधान के अनुसार तय की होती है। यही अन्तर भारत तथा ब्रिटेन की विधायिका को भिन्न बनाता है।¹⁴

व्यवस्थापिका

व्यवस्थापिका को शासन का आधार स्तंभ माना जाता है। व्यवस्थापिका न केवल कानूनों का निर्माण करती है अपितु शासन पर भी नियन्त्रण करती है। ब्रिटिश संसद दो भागों में विभक्त है। कॉमन्स सभा तथा लार्ड सभा। कामन्स सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष होता है। कॉमन्स सभा को कानूनों का निर्माण, वित्त पर नियन्त्रण तथा कैबिनेट पर नियन्त्रण जैसे अधिकार प्राप्त हैं। कामन्स सभा का अध्यक्ष आम सहमति से निर्वाचित होता है। वह अपने पद पर जब तक चाहे रह सकता है। वह सदन की अध्यक्षता करता है तथा वह सक्रिय राजनीति से दूर रहता है। कामन्स सभा में गणपूर्ति के लिए 40 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कामन्स सभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा अवधि से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। ब्रिटेन निम्न सदन के अध्यक्ष की भंति भारत में भी अध्यक्ष का निर्वाचन सदन के सदस्यों द्वारा ही होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात् यथाशीघ्र अपने अध्यक्ष का निर्वाचन करती है परन्तु इनकी स्थिति में बहुत अंतर है। भले ही दोनों देशों की शक्तियाँ और कर्तव्य लगभग समान हैं। सभी का निर्वाचन दलगत आधार पर होता है परन्तु निर्वाचन के पश्चात् ब्रिटिश अध्यक्ष दल से अलग हो जाता है। जबकि भारत में अध्यक्ष दल से सम्बन्ध बनाये

रखता है, यद्यपि सदन में वह निष्पक्ष तथा निर्दलीय रूप से व्यवहार करता है। ब्रिटिश में एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष नियम का पालन किया जाता है। यद्यपि वह योग्य हो तो उस पद पर वह व्यक्ति पुनः निर्वाचित हो सकता है, परन्तु भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के विघटन तक अपने पद पर आसीन रह सकता है।¹⁵

विश्व में अधिकांश देशों में द्वितीय सदन को संतुलन एवं संरक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है। ब्रिटेन की लार्ड सभा में लगभग 1080 सदस्य तथा भारत में 250 सदस्य हैं। ब्रिटिश लार्डसभा के सदस्यों की नियुक्ति की आनुवंशिक पद्धति ने लार्ड सभा को कमजोर बना दिया है। ब्रिटिश लार्ड सभा धन विधेयक के क्षेत्र में पूर्णतः शक्ति शून्य है, परन्तु साधारण विधेयक को वह एक वर्ष तक रोक सकती है। दोनों सदन का किसी विषय पर मतभेद होता है तो यहाँ संयुक्त समिति के माध्यम से इसे सुलझाया जाता है।

भारतीय राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्य सभा एक स्थायी निकाय है। कानून निर्माण के क्षेत्र में राज्य सभा तथा लोकसभा परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। राज्य सभा किसी भी गैर-वित्तीय विधेयकों को अधिकतम 6 माह तक तथा वित्त विधेयक को अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। वित्त विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित किया जाना चाहिए, राज्यसभा को लोक सभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करने तथा संशोधन करने का अधिकार है, यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उस विधेयक पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जायेगा।⁶

बैठक में विचार करने के बाद उस पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जायेगा। दोनों सदनों में वाद-विवाद होने की स्थिति में भारत की व्यवस्था ब्रिटेन के विपरीत है। भारत में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद अपने महत्वपूर्ण कार्य समितियों के माध्यम से करती है अर्थात् समिति व्यवस्था, व्यवस्थापिका के विधि निर्माण कार्य का प्रमुख साधन है। ब्रिटेन में कॉमन्स सभा के पास कानून निर्माण कार्य अधिक होता है। इन सभी कार्यों को वह समितियों के माध्यम से करती है। ब्रिटेन में समितियों का गठन दलों के नेताओं द्वारा मनोनीत की गई चयन समिति द्वारा किया जाता है। कॉमन्स सदन में समितियों के अध्यक्ष चयन समिति के द्वारा तैयार की गई अध्यक्ष तालिका में से चुने जाते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में समिति के अध्यक्ष निष्पक्ष रूप से काम करते हैं। समितियों के सदस्य उसी अनुपात में लिए जाते हैं, जिस अनुपात में सदन में उनका प्रतिनिधित्व होता है। ब्रिटेन में समितियाँ विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं कर सकती है। यहाँ समितियाँ सामान्य उद्देश्य के लिए भी बनाई जाती है। भारत में भी संसदीय कार्यकलापों के प्रबन्धन में समितियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। समितियाँ दोनों सदनों के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। भारतीय संसद में दोनों सदनों की अपनी-अपनी समितियाँ हैं जिनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है- प्रथम, स्थायी समितियाँ और द्वितीय अस्थायी समितियाँ। स्थायी समितियों का गठन प्रत्येक वर्ष लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है तथा अस्थायी समितियों का निर्माण किसी विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। उपरोक्त दोनों देशों में समितियाँ संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

ब्रिटेन की भाँति भारतीय प्रधानमंत्री भी लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा मंत्रिपरिषद् की बैठकों की अध्यक्षता और मंत्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसभा में मंत्री को विश्वास प्राप्त होते हुए भी उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर पद से हटा सकता है। ब्रिटेन की भाँति भारत में भी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त शासन का आधार है।¹⁸

न्यायपालिका

न्यायपालिका सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है। यह देश के संविधान की रक्षा करती है। ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता वहाँ पर स्थापित विधि का शासन है। चूंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है इसलिए अधिकांश विधि 'सामान्य विधि' पर आधारित है। कुछ परम्परायें, नियम ऐसे भी हैं जिन्हें न्यायाधीशों ने मान्यता प्रदान कर दी है। न्याय विभाग में एकरूपता नहीं है क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों की व्यवस्था भिन्न-भिन्न है। इंग्लैण्ड व वेल्स की न्याय व्यवस्था में जहाँ एकरूपता दिखाई देती है वहीं दूसरी ओर स्कॉटलैण्ड व आयरलैण्ड में समान न्यायिक संगठन नहीं है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव है क्योंकि न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं है। वह संसद द्वारा पारित अधिनियमों को अवैध घोषित नहीं कर सकता है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धान्त प्रचलित है। फिर भी वहाँ का न्यायालय परम्परागत रूप में कार्यपालिका व संसद के नियंत्रण से बाहर है। वास्तव में देखा जाए तो वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति में लार्ड चान्सलर की भूमिका होती है। न्यायाधीशों के न्यायिक कार्यों के संबंध में उन पर कोई मुकदमा नहीं होता है। उन्हें न्यायिक उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं।⁹

भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है तथा न्यायपालिका का एकीकृत रूप बनाया गया है अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने तथा कम करने का अधिकार संसद के पास है। यदि कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।¹⁰

विशिष्टता

वर्तमान राजनीतिक पद्धतियों में ब्रिटिश राजनीतिक पद्धति विश्व की सबसे पुरानी एवं प्रभावशाली पद्धति रही है। इसका प्रभाव विश्व के अधिकांश देशों में स्पष्ट दिखाई देता है परिणामस्वरूप ब्रिटेन वर्तमान में भी संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ब्रिटिश की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता यह भी रही है कि ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत का विकास हुआ, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्चता संसद में निहित है।¹¹ भारत ने भी अपनी परिस्थिति के अनुकूल अपने लिए संसदीय शासन व्यवस्था को निश्चित किया। भारतीय संविधान की एक और विशेषता यह भी है कि भारत ने प्रभुसत्ता तथा न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया है, जिसमें संविधान सर्वोच्च है। भारतीय न्यायालय संविधान की रक्षा करते हैं। संविधान का उल्लंघन करने वाली विधियों या आदेशों को उसके द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। जिसे न्यायिक पुनरावलोकन भी कहा जाता है। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। जिसमें संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का समान विभाजन किया जाता है, परन्तु भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में समाहित होती हैं।¹² भारतीय संविधान सरकार के तीनों पारंपरिक शाखाओं में शक्ति के आंतरिक विभाजन का आदेश देता है। इस प्रकार अपने लोकतंत्र की संस्थागत गतिशीलता का स्वरूप प्रस्तुत करता है। ब्रिटिश संसद विश्व की सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक संस्था तथा शक्तिशाली निकाय है। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने जिन प्रथाओं, प्रक्रियाओं को विकसित किया है। वे विश्व के संसदीय राष्ट्रों के लिए आदर्श हैं। भारतीय शासन प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र प्रणाली तथा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भले ही ब्रिटिश व भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है परन्तु इन देशों की शासन प्रणाली का सामाजिक-आर्थिक आधार भिन्न-भिन्न है।¹³ अतः यह कहना कोई अनुचित नहीं होगा कि इन देशों ने अपनी परिस्थिति के अनुकूल ही अपने लिए एक उपयुक्त शासन प्रणाली का चुनाव किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. <https://www.india.gov.in> ,constitution of India, 2 august 2019,12.39 am.
2. खोसला, माधव, "भारत का संविधान", आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 2018, पृ०3
3. <https://www.parliament.uk>, House of commons, 19 july 2019, 3.48am
4. <https://loksabha.nic.in>, 6/5/2018,1.52 pm.
5. अनुच्छेद 108, भारतीय संविधान।
6. शर्मा, ब्रज किशोर, "भारत का संविधान एक परिचय", 'प्रेटिस हाल आॅफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2008, पृ०146।
7. अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान।
8. अनुच्छेद 75(1) भारतीय संविधान।
9. <http://www.Supremecourt.uk> , 28 Jan 2019, 2.14 pm
10. अनुच्छेद 132 भारतीय संविधान।
11. Dicey, A. V, Introdtion to the study of Law of the Constitution**, Macmillan, London, 1965, p39,40.
12. गेना, सी०बी०, "तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं", वाणी एजुकेशनल बुक्स, दिल्ली, 1986, पृ०512।
13. गेना, सी०बी०, "तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएं", वाणी एजुकेशनल बुक्स, दिल्ली, 1986, पृ०37।

Citation in APA 7th Edition:

Publisher's Note: *The views and opinions expressed in this article are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official policy or position of the publisher or editorial board. The publisher assumes no responsibility for any consequences arising from the use of information contained herein.*